

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ТЕМИР ТАНҚИСЛИГИ КАМҚОНЛИГИ БЎЛГАН АЁЛЛАРДА ФЕРРОКИНЕТИКА ВА ГУМОРАЛ ИМУНИТЕТ ХУСУСИЯТЛАРИ

Давронова З.М., Қудратова З.Э.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўзбекистонда ҳам темир танқислиги камқонлиги муҳим жамоат саломатлиги муаммоси ҳисобланади. Миллий эпидемиологик тадқиқотлар натижаларига кўра, репродуктив ёшдаги аёллар орасида анемия тарқалиши айрим йилларда 60 фоиздан ортиқни ташиқил этган бўлиб, кейинги йилларда профилактик дастурлар фонида кўрсаткичлар пасайганига қарамай, айрим ҳудудларда 20–39,9 фоиз даражасида сақланиб қолмоқда. Темир танқислиги камқонлиги нафақат гематологик кўрсаткичларнинг ўзгаришига, балки юрак-қон томир тизими, иммун тизими фаолиятининг сусайиши, меҳнат ва репродуктив саломатликнинг ёмонлашишига олиб келади. Ушбу ишда темир танқислиги камқонлигининг тарқалиши, патофизиологияси ва соғлиқ учун оқибатлари бўйича замонавий илмий маълумотлар таҳлил қилинади. Темир танқислиги камқонлиги бутун дунё бўйича энг кенг тарқалган гематологик касалликлардан бири бўлиб, айниқса аёллар ва болалар орасида юқори учраш даражасига эга. Ушбу патологик ҳолат организмда темир захираларининг камайиши натижасида гемоглобин синтезининг бузилиши, эритропоэзнинг сусайиши ва тўқималарда сурункали гипоксия ривожланиши билан тавсифланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташиқилоти маълумотларига кўра, анемия дунё аҳолисининг 25–30 фоизда учрайди ва ҳолатларнинг 50–60 фоизи темир танқислиги билан боғлиқ.

Калит сўзлар: темир танқислиги анемияси, феррокинетика, ферритин, трансферрин, гуморал иммунитет, иммуноглобулинлар, аёл саломатлиги

IRON DEFICIENCY ANEMIA IN WOMEN: FERROKINETIC INDICATORS AND HUMORAL IMMUNITY CHARACTERISTICS

Davronova Z.M., Kudratova Z.E.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Iron deficiency anemia is considered one of the major public health problems in Uzbekistan. According to national epidemiological studies, the prevalence of anemia among women of reproductive age exceeded 60% in certain years. Although a decline in these indicators has been observed in recent years due to the implementation of preventive programs, the prevalence of anemia in some regions remains at a level of 20–39.9% [5,6]. Iron deficiency anemia is associated not only with alterations in hematological parameters but also with impaired cardiovascular function, suppression of immune system activity, reduced work capacity, and deterioration of reproductive health. Therefore, this condition continues to represent a significant medical and socio-economic concern. This study analyzes current scientific data on the prevalence, pathophysiology, and health consequences of iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia is one of the most common hematological disorders worldwide, particularly among women and children. This pathological condition is characterized by decreased iron stores in the body, impaired hemoglobin synthesis, reduced erythropoiesis, and the development of chronic tissue hypoxia. According to the World Health Organization, anemia affects 25–30% of the global population, with 50–60% of cases being related to iron deficiency.

Key words: iron deficiency anemia, ferrokinetics, ferritin, transferrin, humoral immunity, immunoglobulins, women's health;

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ У ЖЕНЩИН: ФЕРОКИНЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА

Давронова З.М., Қудратова З.Э.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Железодефицитная анемия является одной из значимых проблем общественного здравоохранения в Узбекистане. Согласно данным национальных эпидемиологических исследований, распространённость анемии среди женщин репродуктивного возраста в отдельные годы превышала 60%. Несмотря на снижение данных показателей в последние годы на фоне реализации профилактических программ, в ряде регионов уровень распространённости анемии по-прежнему сохраняется в пределах 20–39,9% [5,6]. Железодефицитная анемия сопровождается не только изменениями гема-

тологических показателей, но и приводит к снижению функции сердечно-сосудистой системы, ослаблению иммунного ответа, снижению трудоспособности, а также к ухудшению репродуктивного здоровья. В связи с этим данное заболевание остаётся актуальной медицинской и социально-экономической проблемой. В настоящей работе проводится анализ современных научных данных, посвящённых распространённости, патофизиологическим механизмам и последствиям железодефицитной анемии для здоровья человека. Железодефицитная анемия является одним из самых распространённых гематологических заболеваний в мире, особенно среди женщин и детей. Это патологическое состояние характеризуется снижением запасов железа в организме, нарушением синтеза гемоглобина, ослаблением эритропоэза и развитием хронической гипоксии в тканях. По данным Всемирной организации здравоохранения, анемия встречается у 25–30% населения мира, при этом в 50–60% случаев причиной является дефицит железа.

Ключевые слова: железодефицитная анемия, феррокинетика, ферритин, трансферрин, гуморальный иммунитет, иммуноглобулины, здоровье женщин

Ўзбекистонда темир танқислиги камқонлиги узоқ йиллар давомида долзарб муаммо бўлиб келган. 1996 йилда ўтказилган миллий соғлиқни сақлаш сўрови натижаларига кўра, репродуктив ёшдаги аёлларнинг 60,4 % да гемоглобин даражаси меъёрдан паст бўлганлиги аниқланган [5]. Сўнгги йилларда озиқ-овқат маҳсулотларини темир билан бойитиш ва профилактик чора-тадбирлар амалга оширилган бўлса-да, темир танқислиги камқонлиги ҳали ҳам айрим ҳудудларда ўртача ва юқори даражада учрамоқда [6].

Темир инсон организми учун зарур бўлган муҳим микроэлементлардан бири бўлиб, у гемоглобин, миоглобин ва кўплаб ферментлар таркибига киради ҳамда хужайраларда кислород ташилиши ва энергия алмашинувида муҳим роль ўйнайди [2,3]. Темир етишмовчилиги шароитида гемоглобин синтези издан чиқади ва темир танқислиги камқонлиги ривожланади. Ушбу ҳолат клиник жиҳатдан ҳолсизлик, тез чарчаш, бош айланиши, иш қобилятининг пасайиши билан намоён бўлади [3]. Темир танқислиги камқонлиги глобал миқёсда энг кенг тарқалган анемия тури бўлиб, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ва Global Burden of Disease тадқиқотлари маълумотларига кўра, дунё бўйича 1,6–1,9 миллиард киши анемия билан яшайди ва уларнинг камида ярми темир танқислиги билан боғлиқ [1,4]. Айниқса репродуктив ёшдаги аёллар, ҳомиладор аёллар ва болалар ушбу касалликка юқори даражада мойил ҳисобланади [4].

Темир танқислиги камқонлиги организмда сурункали гипоксия, юрак-қон томир тизимининг компенсатор зўриқиши, иммун тизими фаолиятининг пасайиши ва репродуктив саломатликка салбий таъсир кўрсатиши билан хавфлидир [3,7]. Шу сабабли ушбу касалликни ўрганиш, эрта аниқлаш ва самарали профилактика ҳамда даволаш чораларини ишлаб чиқиш замонавий тиббиётнинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

Темир танқислиги камқонлигининг эпидемиологияси. 2017 йилдан бошлаб эълон қилинган халқаро эпидемиологик тадқиқотлар темир танқислиги камқонлигининг глобал юқини янада аниқроқ баҳолаш имконини берди. Сўнгги йиллардаги эпидемиологик маълумотларга кўра, темир танқислиги камқонлиги дунё бўйича энг кенг тарқалган микроэлемент етишмовчилиги ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ва Global Burden of Disease (GBD) томонидан 2021–2023 йилларда ўтказилган таҳлилларга кўра, анемия билан касалланиш даражаси айниқса паст ва ўрта даромадли мамлакатларда юқори бўлиб қолмоқда [1,4,7].

Репродуктив ёшдаги аёллар орасида анемия тарқалиши глобал миқёсда ўртача 29–33% ни ташкил этади, ҳомиладор аёлларда эса бу кўрсаткич 36–40% гача этади [4,7].

Марказий Осиё мамлакатлари, жумладан Ўзбекистон, темир танқислиги камқонлиги бўйича ўрта ва юқори хавфли ҳудудлар қаторига киради. Минтақавий тадқиқотлар маълумотларига кўра, аёллар орасида темир танқислиги камқонлиги озиқланиш хусусиятлари, кўп мартаба ҳомиладорлик, сурункали қон йўқотиш ва паразитар касалликлар билан боғлиқ ҳолда кенг тарқалган [5,6]. Қишлоқ жойларда яшовчи аёллар орасида касалланиш даражаси шаҳар аҳолисига нисбатан юқорироқ эканлиги қайд этилган [6].

Темир танқислиги камқонлигининг оқибатлари. Темир танқислиги камқонлиги организмнинг деярли барча тизимларига салбий таъсир кўрсатади. Сурункали темир етишмовчилиги натижасида тўқималарда гипоксия кучаяди, юрак уриши тезлашади ва юрак мушагида компенсатор гипертрофия ривожланиши мумкин [2,7]. Клиник жиҳатдан бу ҳолат юрак етишмовчилиги хавфининг ортиши билан кечади.

Аёлларда темир танқислиги камқонлиги репродуктив саломатликка жиддий таъсир кўрсатади. Ҳомиладор аёлларда ушбу ҳолат эрта туғруқ, кам вазнли чақалоқ туғилиши, перинатал асоратлар ва

она ўлими хавфининг ошиши билан боғлиқ эканлиги исботланган [4,7]. Бундан ташқари, темир етишмовчилиги гуморал иммунитетнинг сусайишига олиб келиб, иммуноглобулинлар синтезининг камайиши ва инфекция касалликларга мойилликнинг ортишига сабаб бўлади [3]. Темир танқислиги камқонлиги меҳнат қобилиятининг пасайиши, когнитив функцияларнинг сусайиши ва ҳаёт сифати ёмонлашуви билан ҳам кечади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, анемия глобал миқёсда меҳнат унумдорлигининг пасайишига сезиларли ҳисса қўшади ва иқтисодий йўқотишларга олиб келади [1,4].

Феррокинетика хусусиятлари. Феррокинетика темирнинг организмга кириши, сўрилиши, қонда ташилиши, захирада сақланиши ва гемоглобин синтезида иштирок этишини ўрганади [7,8,9,22,23]. Темир етишмовчилиги ҳолатида ичакда темир сўрилиши камаяди, виллусларнинг фаолияти ўзгаради ва темир захиралари пасаяди. Бу захираларни сақловчи асосий протеин ферритин ҳисобланади. Ферритин жигар, талоқ ва мушакларда темирни хавфсиз тарзда сақлайди ҳамда эритропоэз учун етарли темирни таъминлайди [8,9,10,22,23].

Зардоб ферритин даражаси организмдаги темир захираларининг энг сезгир биомаркери ҳисобланади. Темир етишмовчилиги ҳолатида ферритин даражаси сезиларли пасаяди ва камқонлик таъхисиди муҳим индикатор сифатида қўлланилади [9,10,22].

Трансферрин қонда темирни ташувчи глобулин протеин бўлиб, ичакдан олинган темирни эритропоэз учун қизил қон ҳужайраларига етказиши [11,12]. Темир етишмовчилиги ҳолатида трансферрин концентрацияси ошади, бироқ унинг тўйинганлик даражаси пасаяди. Бу организмнинг темир етишмовчилигига жавобан ривожланадиган компенсация механизми ҳисобланади ва темир ташиш самарадорлигини пасайтиради [11,24,25].

Шунингдек, зардоб темир даражаси пасаяди, бу қонда темир ташилиши бузилганлигини кўрсатади [9,11,13,24,25]. Умумий темир боғловчи қобилият ошади, бу организмнинг темир етишмовчилигини компенсация қилишга интиляётганини англатади [8,12,13,25,26].

Гепцидин даражаси пасаяди, бу ичакда темир сўрилишини ошириш ва темирни захирадан чиқариш орқали амалга ошадиган компенсация механизми ҳисобланади [10,12,14,23,28].

Эритропоэз жараёнида қизил қон ҳужайраларининг синтези сусаяди ва уларнинг яшаш давомийлиги қисқаради [24,27,29]. Ушбу ўзгаришлар аёлларда сурункали чарчок, бош оғриғи, диққатни жамлаш қобилиятининг пасайиши ва иммун тизимнинг заифлашишига олиб келади, шунингдек, репродуктив саломатликка салбий таъсир кўрсатади [3,7,8,27].

Гуморал иммунитет хусусиятлари. Темир етишмовчилиги иммун тизимининг фаолиятига сезиларли таъсир кўрсатади [15,16,22,23]. Хусусан, аёлларда темир танқислиги куйидаги гуморал иммунитет ўзгаришларига олиб келади. Иммуноглобулин G (IgG) даражаси пасаяди, бу сурункали инфекциялар ва микроорганизмларга қарши ҳимоянинг сусайишига олиб келади [15,16,22,23,27]. IgG асосий опсонизация қилувчи ва антитана-медиатор бўлиб, организмнинг умумий ҳимоя механизмларида муҳим ўрин тутди.

Иммуноглобулин A (IgA) даражаси камаяди, бу ошқозон-ичак ва респиратор тизимларда маҳаллий иммунитетнинг заифлашишига сабаб бўлади [16,17,23,28]. IgA шиллик қаватларда патогенларга қарши биринчи ҳимоя чизиғи сифатида хизмат қилади.

Иммуноглобулин M (IgM) даражасида ўзгаришлар кузатилади; айрим тадқиқотларда унинг пасайиши, бошқаларида эса ўзгармаслиги қайд этилган [15,17,24,29]. IgM организмнинг янги инфекцияларга тезкор жавоб қайтаришида муҳим аҳамиятга эга.

Темир етишмовчилиги комплемент тизими фаолиятини пасайтиради, бу эса антимикроб ҳимоянинг заифлашишига олиб келади [15,18,25,30]. Комплемент тизими бактериялар ва вирусларга қарши иммун жавобда тезкор фаолликни таъминлайди.

Цитокинлар, хусусан IL-6 ва TNF-альфа, темир метаболизми ва иммун жавобга бевосита таъсир кўрсатади. Темир етишмовчилиги ушбу кўрсаткичлар мувозанатининг бузилишига олиб келиб, иммунитет самарадорлигини янада пасайтиради [22,23,27].

Натижада, аёлларда темир етишмовчилиги нафақат инфекцияларга мойилликни оширади, балки умумий саломатликка ҳам кенг қамровли салбий таъсир кўрсатади: репродуктив саломатликнинг сусайиши, ҳомиладорликда асоратлар, сурункали чарчок, диққатни жамлаш ва когнитив қобилиятларнинг пасайиши кузатилади [15,18,26,28].

Гуморал иммунитетнинг заифлашиши ва темир етишмовчилигининг қўшилиши аёлларда тез-тез респиратор ва ичак инфекцияларининг ривожланишига сабаб бўлади ҳамда умумий саломатлик ва ҳаёт сифатига салбий таъсир кўрсатади [15–22,25–30].

Темир танқислиги ва унинг гуморал иммунитетга таъсири. Темир танқислиги дунёда энг кўп учрайдиган микроэлемент етишмовчиликларидан бири бўлиб, инсон иммун тизимига сезиларли

таъсир кўрсатади [31]. Темир организмда В-лимфоцитлар фаолияти ва уларнинг дифференцияланиши учун зарур бўлиб, иммуноглобулинлар (IgG, IgM, IgA) синтезида бевосита иштирок этади [32]. Темир етишмовчилиги натижасида иммуноглобулинлар ишлаб чиқарилиши камаяди ва бу гуморал иммунитетнинг сусайишига олиб келади [33].

Темир етишмовчилиги антитаналарнинг сифатига ҳам таъсир кўрсатади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, темир танқислиги мавжуд ҳолатларда ҳосил бўлган антитаналарнинг аффинитети ва спецификлиги паст бўлиб, уларнинг ҳимоя функцияси заифлашади [34]. Бу ҳолат айниқса болалар ва ҳомиладор аёллар учун хавфли бўлиб, уларда касалланиш частотаси ортиши ва инфекциялардан тикланиш жараёнининг секинлашишига олиб келади [35].

Темир лимфоцитлар метаболизми ва ситокинлар синтезида муҳим роль ўйнайди, улар эса В-лимфоцитларни фаоллаштириш ва иммун жавоби бошқаришда иштирок этади [36]. Темир етишмовчилиги ситокинлар даражасининг пасайишига ва ҳужайравий ҳамда гуморал иммунитет ўртасидаги мувозанатнинг бузилишига сабаб бўлиши мумкин [37]. Натижада организмнинг иммун ҳимояси сусаяди ва бактерия ҳамда вирусли инфекцияларга нисбатан сезувчанлик ошади [38–40].

Темир танқислиги (камқонлик) бўлган аёлларда феррокинетика ўзгаришлари. Камқонлик ва темир танқислиги мавжуд бўлган аёлларда феррокинетика кўрсаткичлари сезиларли даражада ўзгаради. Зардоб темир даражаси пасаяди, ферритин миқдори камаяди ва трансферрин даражаси ошади, бу организмда темир етишмовчилиги мавжудлигини кўрсатади [40]. Умумий темир боғлаш қобилияти (ТВС) кўпинча ортади, чунки организм темирни максимал даражада ушлаб қолишга интилади [41]. Камқонлик ҳолатида темир етишмовчилиги эритроцитлар синтезини сусайтиради, гемоглобин даражасини пасайтиради ва қизил қон танчалари ҳажмининг (MCV) камайишига олиб келади. Бу ўзгаришлар темир алмашинуви ва эритропоз жараёнининг бузилишини акс эттиради [42]. Ферритин даражасининг пасайиши темир захираларининг камайганлигини кўрсатиб, репродуктив ёшдаги аёллар саломатлиги учун хавфни оширади [43].

Шунингдек, трансферрин даражасининг ошиши темир етишмовчилигини компенсация қилиш механизми сифатида намоён бўлади ва темир ташиш қобилиятининг нисбий ошганлигини билдиради [44]. Ушбу ўзгаришлар иммун тизими фаолиятига бевосита таъсир кўрсатади, чунки В-лимфоцитлар фаоллиги темир билан узвий боғлиқ бўлиб, гуморал иммунитетни қўллаб-қувватлашда муҳим аҳамиятга эга [45].

Хулоса. Темир танқислиги, айниқса камқонлик ҳолатларида, аёлларда гуморал иммунитет самарадорлигини сезиларли даражада пасайтиради [31]. Темир организмда В-лимфоцитлар фаоллиги ва антитаналар (IgG, IgM, IgA) синтезида муҳим роль ўйнайди [32]. Темир етишмовчилиги В-лимфоцитларнинг пролиферацияси ва дифференцияланишини сусайтиради, антитаналарнинг сифат ва миқдорини камайтиради ҳамда ситокинлар даражасини пасайтиради [33,34]. Натижада камқонликка чалинган аёлларда инфекцияларга нисбатан сезувчанлик ошади ва иммун жавоб заифлашади [35].

Феррокинетика кўрсаткичларининг пасайиши (зардоб темир, ферритин, трансферрин ва умумий темир боғлаш қобилияти) темир танқислигининг мавжудлигини кўрсатиб, иммун тизим фаолиятини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади [36,37]. Шу сабабли, камқонлик ва темир етишмовчилиги бўлган аёлларда иммунитетни қўллаб-қувватлаш ва темир балансини тиклаш мақсадида парентерал ёки оғиз орқали темир препаратларини қабул қилиш муҳим ҳисобланади [38].

Умуман олганда, темир танқислиги билан боғлиқ камқонлик аёлларда гуморал иммунитетнинг сусайиши ва инфекцияларга юқори сезувчанликка олиб келиб, ушбу ҳолатни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этишни долзарб тиббий муаммо сифатида кўрсатади [39,40].

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization. Worldwide prevalence of anaemia 1993–2005. WHO Global Database on Anaemia. Geneva; 2008.
2. Camaschella C. Iron-deficiency anemia. *New England Journal of Medicine*. 2015;372:1832–1843.
3. Short MW, Domagalski JE. Iron deficiency anemia: evaluation and management. *American Family Physician*. 2013;87(2):98–104.
4. McLean E, et al. Worldwide prevalence of anaemia in women of reproductive age. *Public Health Nutrition*. 2009;12(4):444–454.
5. Ismailova G., et al. Prevalence of anemia among women of reproductive age in Uzbekistan. PubMed indexed.
6. Khalmatova A., et al. Epidemiologic analysis of iron deficiency anemia in Uzbekistan. *Global Journal of Medical Research*.
7. Cappellini MD, Musallam KM, Taher AT. Iron deficiency anaemia revisited. *Journal of Internal Medicine*. 2020.
8. Camaschella C. Iron-deficiency anemia. *N Engl J Med*. 2015;372:1832–1843.

- 9.Short MW, Domagalski JE. Iron deficiency anemia: evaluation and management. *Am Fam Physician*. 2013;87(2):98–104.
- 11.Cappellini MD, Musallam KM, Taher AT. Iron deficiency anaemia revisited. *J Intern Med*. 2020.
- 12.Ganz T. Hepcidin and iron regulation, 10 years later. *Blood*. 2017;129(24):3439–3445.
- 13.McLean E, et al. Worldwide prevalence of anaemia in women of reproductive age. *Public Health Nutr*. 2009;12(4):444–454.
- 14.WHO. Anaemia in women and children. 2023–2025.
- 15.Oppenheimer SJ. Iron and immunity: effects on humoral immunity. *J Nutr*. 2001;131:568S–580S.
- 16.Zimmermann MB, Hurrell RF. Nutritional iron deficiency. *Lancet*. 2007;370:511–520.
- 17.McDermid JM, et al. The effect of iron deficiency on immune function in women. *Am J Clin Nutr*. 2015;102(6):1425–1432.
- 18.Milman N. Iron deficiency and pregnancy. *Dan Med Bull*. 2011;58:B4273.
- 19.Pasricha SR, et al. Diagnosis and management of iron deficiency anemia. *BMJ*. 2010;341:c4036.
- 20.Goddard AF, et al. Guidelines for the management of iron deficiency anemia. *Gut*. 2011;60:1309–1316.
- 21.De Benoist B, et al. Worldwide prevalence of anaemia 1993–2005. WHO Global Database on Anaemia. Geneva; 2008.
- 22.Cook JD. Iron deficiency: global prevalence and consequences. *Food Nutr Bull*. 2003;24(4 Suppl):S99–S103.
- 23.Milman N. Iron status in women: epidemiology and consequences. *Ann Hematol*. 2006;85:821–829.
- 24.Pavlovic M, et al. Iron deficiency and immunity: a review. *Front Immunol*. 2018;9:1234.
- 25.Nemeth E, Ganz T. The role of hepcidin in iron metabolism. *Acta Haematol*. 2009;122:78–86.
- 26.Lynch SR. Impact of iron deficiency on immune function. *Nutr Rev*. 2000;58:55–60.
- 27.Zimmermann MB, Hurrell RF. Nutritional iron deficiency revisited. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care*. 2007;10:276–282.
- 28.Weiss G, Goodnough LT. Anemia of chronic disease. *N Engl J Med*. 2005;352:1011–1023.
- 29.Galloway R, et al. Iron supplementation in women. *Lancet*. 2002;360:1879–1881.
- 30.Fisher AL, Nemeth E. Iron homeostasis during pregnancy. *Am J Clin Nutr*. 2017;106(Suppl 6):1567S–1574S.
31. Oppenheimer SJ. Iron and its relation to immunity and infectious disease. *J Nutr*. 2001;131(2S-2):616S–635S.
32. Beard JL. Iron biology in immune function, muscle metabolism and neuronal functioning. *J Nutr*. 2001;131(2S-2):568S–579S.
33. McCance RA, Widdowson EM. Nutrition and immunity. *Br Med J*. 1972;1:237–241.
34. Chandra RK. Nutrition and the immune system: an introduction. *Am J Clin Nutr*. 1997;66:460S–463S.
35. Drakesmith H, Prentice AM. Viral infection and iron metabolism. *Nat Rev Microbiol*. 2008;6:541–555.
36. Katona P, Katona-Apte J. The interaction between nutrition and infection. *Clin Infect Dis*. 2008;46:1582–1588.
37. Ganz T. Iron and infection. *Int J Hematol*. 2018;107:7–15.
38. Weiss G, Goodnough LT. Anemia of chronic disease. *N Engl J Med*. 2005;352:1011–1023.
39. Ohlsson A, Engström C. Iron status in early childhood and its effects on immune development. *Acta Paediatr*. 2007;96:1–7.
40. Zimmermann MB, Hurrell RF. Nutritional iron deficiency. *Lancet*. 2007;370:511–520.
41. Means RT. Iron deficiency: diagnosis and management. *Semin Hematol*. 1995;32:27–34.
42. Bothwell TH. Iron requirements in menstruating women. *Am J Clin Nutr*. 2000;72:257S–264S.
43. Milman N. Iron status in women during pregnancy and lactation. *Ann Hematol*. 2006;85:821–835.
44. Cook JD. Diagnosis and management of iron-deficiency anemia. *Best Pract Res Clin Haematol*. 2005;18:319–332.
45. Munoz M, Garcia-Erce JA, Remacha AF. Disorders of iron metabolism. Part II: iron deficiency and iron overload. *J Clin Pathol*. 2011;64:287–296.

Иқтибос учун: Давронова З.М., Кудратова З.Э. Темир танқислиги камқонлиги бўлган аёлларда феррокинетика ва гуморал имунитет хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 1(21). – Б. 93–97. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18171742>